

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Einzelförderung – Eigene Stelle | Vordruck 3.06 (03/25)

ABSCHLUSSBERICHT

Der Traum im europäischen Musiktheater der Gegenwart:

K. Saariaho, S. Sciarrino, O. Neuwirth

PD Dr. Mauro Fosco Bertola

Musikwissenschaftliches Institut, Eberhard-Karls-Universität Tübingen

GZ: BE 7287/2-1 | Projektnummer: 457342934

Förderzeitraum: 15. Februar 2022 – 14. Dezember 2025

Abschlussbericht eingereicht: 13. März 2026

1 Allgemeine Angaben

DFG-Geschäftszeichen	BE 7287/2-1
Projektnummer	457342934
Titel des Projekts	Der Traum im europäischen Musiktheater der Gegenwart: K. Saariaho, S. Sciarrino, O. Neuwirth
Name der Antragsteller*in	PD Dr. Mauro Fosco Bertola
Dienstanschrift	Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Musikwissenschaftliches Institut, Schulberg 2, 72070 Tübingen
Mitverantwortliche / Kooperationspartner*innen	Entfällt
Berichtszeitraum (gesamte Förderdauer)	15. Februar 2022 – 14. Dezember 2025 (15. Februar 2025 – 14. Dezember 2025 als kostenneutrale Laufzeitverlängerung)

2 Zusammenfassung / Summary

Zusammenfassung (Deutsch)

Das DFG-Projekt untersuchte die Präsenz und Funktion des Traums im Musiktheater von Kaija Saariaho (1952–2023), Salvatore Sciarrino (*1947) und Olga Neuwirth (*1968) – drei der bedeutendsten europäischen Musiktheaterkomponisten der Gegenwart. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass das Wechselverhältnis zwischen Traum und zeitgenössischem Musiktheater ein erhebliches Forschungsdesiderat darstellte, zugleich aber ein großes heuristisches Potential barg. Methodisch verbindet das Vorhaben die kulturgeschichtlich orientierte Traumforschung mit der Musikwissenschaft; der Traum wird dabei nicht allein als dramaturgisches Motiv, sondern als diskursiver, medialer und erfahrungspoetologischer Knotenpunkt verstanden: als privilegierter Ort, an dem poetologische Positionen, kompositorische Entscheidungen und kulturgeschichtliche Zusammenhänge in ihrer Interaktion hinterfragt werden können.

Die zentralen Ergebnisse des Projekts sind in der Monographie *Wessen Traum, wessen Gesang? Traum und Musiktheater bei Kaija Saariaho und Salvatore Sciarrino* (München: Edition Text + Kritik, 2026) zusammengefasst, die zugleich als Habilitationsschrift im Fach Musikwissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen eingereicht und am 4. Juni 2025 angenommen wurde. Die Studie zeigt, dass der Traum bei beiden Komponisten nicht allein als dramaturgisches Motiv

fungiert, sondern als poetologisches Prinzip, das die kompositorischen Entscheidungen, die Dramaturgie der Werke und die Auseinandersetzung mit den Gattungskonventionen des Musiktheaters strukturiert. Darüber hinaus leistet die Untersuchung einen Beitrag zur ästhetischen Standortbestimmung des zeitgenössischen europäischen Musiktheaters.

Ergänzt wurden die Projektergebnisse durch die internationale Tagung *Dream and Music Theatre after 1800. Continuities, Turning Points, Perspectives* (Tübingen, September 2024) mit Teilnehmenden aus zehn Ländern sowie durch den daraus hervorgehenden Sammelband *Dream and Music Theatre from the 20th to the 21st Century* (hrsg. von Mauro Fosco Bertola, Wien: Böhlau, Erscheinungstermin: Herbst 2026). Der Band erweitert die Projektergebnisse um eine breite historische und systematische Perspektive auf das Wechselverhältnis von Traum und Musiktheater.

Summary (English)

The DFG project investigated the presence and function of dream in the music theatre of three leading contemporary European composers: Kaija Saariaho (1952–2023), Salvatore Sciarrino (b. 1947), and Olga Neuwirth (b. 1968). The starting point was the observation that the interrelationship between dream and contemporary music theatre represented a significant research gap, while at the same time offering considerable heuristic potential. Methodologically, the project bridges cultural-historical dream research and musicology; dream is understood not merely as a dramaturgical motif but as a discursive, medial, and experiential nexus: a privileged site at which poetic positions, compositional decisions, and cultural-historical contexts can be examined in their interaction.

The project's main results are presented in the monograph *Wessen Traum, wessen Gesang? Traum und Musiktheater bei Kaija Saariaho und Salvatore Sciarrino* (Munich: Edition Text + Kritik, 2026), which was also submitted as a Habilitation thesis in musicology at the University of Tübingen and accepted on 4 June 2025. The study demonstrates that dream functions in the work of both composers not merely as a dramaturgical motif but as a poetic principle that structures compositional decisions, the dramaturgical layout of the works, and the engagement with the generic conventions of music theatre. The study also contributes to a broader aesthetic assessment of contemporary European music theatre.

These results are complemented by the international conference *Dream and Music Theatre after 1800. Continuities, Turning Points, Perspectives* (Tübingen, September 2024), attended by scholars from ten countries, and by the resulting collected volume *Dream and Music Theatre from the 20th to the 21st Century* (ed. Mauro Fosco Bertola, Vienna: Böhlau, forthcoming Autumn 2026), which extends the project's findings through a broader historical and systematic perspective on the relationship between dream and music theatre.

3 Wissenschaftlicher Arbeits- und Ergebnisbericht

3.1 Ausgangsfragen und Zielsetzung

Das Projekt ging von der Beobachtung aus, dass das Wechselverhältnis zwischen Traum und zeitgenössischem Musiktheater ein bis dato kaum erforschtes Feld darstellte. Während die kulturgeschichtlich orientierte Traumforschung in den vergangenen Jahrzehnten innerhalb der Literatur- und Filmwissenschaft erhebliche Fortschritte erzielt hat, blieb die Musikwissenschaft von dieser Entwicklung weitgehend ausgeschlossen: Vorhandene Studien beschränkten sich auf einzelne Werke oder Komponisten und wiesen kaum Anschluss an das breitere Feld der kulturgeschichtlich orientierten Traumforschung auf. Das vorliegende Projekt sollte diese Lücke schließen und zugleich einen methodologischen Brückenschlag zwischen der Traumforschung und der Musikwissenschaft leisten.

Den konzeptuellen Ausgangspunkt bildete die These eines epistemischen Bruchs, der die westliche Kultur seit dem Ende des 18. Jahrhunderts prägt: Die mit der Aufklärungskritik einsetzende Skepsis gegenüber dem Logos führt zu einer Aufwertung der vorsprachlichen, sensorischen und emotionalen Dimension des Erlebens. Der Traum fungiert in diesem Kontext als diskursiver, medialer und erfahrungspoetologischer Knotenpunkt — als privilegierter Ort ästhetischer Auseinandersetzung mit den Grenzen des Logos. Auch der Musikdiskurs und insbesondere das Musiktheater nach 1800 spiegeln diesen epistemischen Bruch wider, was das Musiktheater zu einem besonders ertragreichen Untersuchungsfeld macht.

Die zentralen Forschungsfragen des Projekts lauteten: Welche Rolle spielt der Traum in der Poetologie und in den musiktheatralischen Werken von Kaija Saariaho, Salvatore Sciarrino und Olga Neuwirth? Wie vermittelt ihr Musiktheater zwischen kulturgeschichtlichen Traumdiskursen, medialen Innovationen und der Dimension der körperlichen und sensorischen Erfahrung? Und welche Rückschlüsse erlauben die Ergebnisse für eine ästhetische Standortbestimmung des zeitgenössischen europäischen Musiktheaters insgesamt? Übergeordnetes Ziel war die Verfassung einer Monographie, die als Habilitationsschrift im Fach Musikwissenschaft eingereicht werden sollte.

3.2 Ergebnisse und Erkenntnisse

Die zentralen Projektergebnisse sind in der im Februar 2026 erschienenen Monographie *Wessen Traum, wessen Gesang? Traum und Musiktheater bei Kaija Saariaho und Salvatore Sciarrino* (München: Edition Text + Kritik, 2026) dokumentiert; für eine ausführliche Darstellung der Einzelergebnisse sei auf diese Publikation verwiesen (s. Abschnitt 4.1). Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse überblicksartig zusammengefasst.

Die Untersuchung des Musiktheaters von Kaija Saariaho umfasst ihre erste Oper *L'amour de loin* (2000), ihre zweite Oper *Adriana Mater* (2006) sowie das frühe Vokalwerk *From the Grammar of Dreams* (1988). Letzteres belegt, dass die Traumthematik Saariahos kompositorisches Denken bereits lange vor ihrem Einstieg ins Musiktheater prägt und eine zentrale erfahrungspoetologische und metaphysische Dimension ihres Schaffens bildet. In *L'amour de loin* greift Saariaho Wagners Verbindung von Traum, Musik und metaphysischer Wahrheit auf, um sie von innen heraus zu verkehren: Was die Protagonistin Clémence am Ende der Oper erreicht, ist keine noumenale Gewissheit, sondern die Konfrontation mit der Widersprüchlichkeit und Offenheit eines Seins, das sich jeder metaphysischen Schließung entzieht. In *Adriana Mater* wird diese Perspektive auf die Ebene des Sozialen ausgeweitet: Das Mitleid, das Adriana am Ende annimmt, untergräbt die Mitleidsmetaphysik Wagners und Schopenhauers und öffnet an deren Stelle einen sozialen Interaktionsraum, in dem die Spannung zwischen Individuum und Kollektiv produktiv gehalten wird. Gegenüber einer in der Forschung vorherrschenden psychoanalytisch orientierten Lesart Saariahos betont die Studie die kulturgeschichtliche, inter- und transmediale Dimension ihres Traumdiskurses und schenkt den eigenen traumpoetologischen Positionen der Komponistin jene Aufmerksamkeit, die ihnen die bisherige Forschung zugunsten systematischer — zumeist Freud'scher oder Lacan'scher — Deutungsrahmen weitgehend verweigert hat.

Die Untersuchung des Musiktheaters von Salvatore Sciarrino konzentriert sich auf die Monodramen *Lohengrin* (1983) und *Superflumina* (2010). In *Lohengrin* demontiert Sciarrino Wagners Liebesmetaphysik auf ihrem eigenen Terrain: Elsas Unfähigkeit, eine stabile Identität auszubilden, und die darin angelegte Leere jeder Ich-Konstitution werden zur Grundlage einer konsequenten Dekonstruktion der Wagner'schen Traum- und Musikästhetik — sowohl auf der dramaturgischen als auch auf der kompositorischen Ebene. In *Superflumina* verschiebt sich die Perspektive ins Biopolitische: Die obdachlose Frau im Zentrum der Oper wird weniger als psychologisch definierte Figur denn als *homo sacer* im Sinne Giorgio Agambens entworfen — als Verkörperung jener inklusiven Exklusion, durch die westliche Machtverhältnisse das Humane konstituieren und zugleich ausschließen. Sciarrino erschließt damit eine gesellschaftskritische Dimension des Traums, die weit über den Bereich der individuellen Erfahrung hinausweist.

Der abschließende Vergleich beider Komponisten entwickelt die Umriss eines gemeinsamen ästhetischen und kulturgeschichtlichen Horizonts jenseits ihrer erheblichen stilistischen und poetologischen Unterschiede. Beide Komponisten greifen die von Wagner programmatisch formulierte Verbindung von Traum, Musik und Metaphysik auf und verkehren sie von innen heraus: Sie erkunden Formen von Subjektivität, die sich weder auf das humanistische noch auf das psychoanalytisch dezentrierte Subjekt zurückführen lassen, sondern auf den Zustand einer subjektiven Destitution verweisen — ein Subjekt, das mit der strukturellen Offenheit und Unabgeschlossenheit des Seins direkt konfrontiert wird. In dieser gemeinsamen subjekttheoretischen Orientierung, die bei Saariaho und Sciarrino jeweils spezifische ästhetische

und dramaturgische Gestalt annimmt, erkennt die Studie einen prägenden Zug des zeitgenössischen europäischen Musiktheaters zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Das Musiktheater Olga Neuwirths findet im Rahmen des Projekts eingehende, wenn auch anders verortete Berücksichtigung als das Schaffen Saariahos und Sciarrinos. Im Zentrum steht *The Outcast* (2012), ein „*music installation theatre*“ auf der Grundlage von Herman Melvilles *Moby Dick*, in dem der Traum als surrealistisch grundierter Raum jenseits des Signifikanten fungiert — als ästhetisch-politische Kraft, die binäres Denken suspendiert. Die Auseinandersetzung mit Neuwirth erfolgte vorrangig im Rahmen der vom Antragsteller konzipierten und organisierten internationalen Tagung (s. Abschnitt 3.4) sowie durch Vorträge im Tübinger Institutskolloquium und auf dem Jahreskongreß der Società Italiana di Musicologia in Florenz (s. Abschnitt 4.2); die Ergebnisse fließen in den Beitrag *Dream, Melville and the Ocean in Olga Neuwirth's The Outcast* ein, der im Tagungsband erscheinen wird (s. Abschnitt 4.1).

3.3 Habilitation

Die im Rahmen des Projekts verfasste Monographie *Wessen Traum, wessen Gesang? Traum und Musiktheater bei Kaija Saariaho und Salvatore Sciarrino* wurde am 4. Juni 2025 an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen als Habilitationsschrift im Fach Musikwissenschaft angenommen. Mit der Habilitation wurde dem Antragsteller die *venia legendi* für das Fach Musikwissenschaft verliehen.

3.4 Internationale wissenschaftliche Tagung

Vom 18. bis 20. September 2024 fand am Musikwissenschaftlichen Institut der Eberhard-Karls-Universität Tübingen die internationale Tagung *Dream and Music Theatre after 1800. Continuities, Turning Points, Perspectives* statt. Die Tagung wurde vom Antragsteller konzipiert, organisiert und geleitet; für ihre Durchführung wurde ein Zuschuss des Universitätsbundes der Universität Tübingen in Höhe von 1.260 Euro eingeworben.

Die Tagung versammelte Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler aus zehn Ländern (u.a. USA, Japan, Israel, Portugal, Polen, Österreich, Vereinigtes Königreich, Deutschland) und bot ein Forum für die Diskussion des Wechselverhältnisses zwischen Traum und Musiktheater vom frühen 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Zu den eingeladenen Referentinnen und Referenten zählten u.a. Prof. Amy Bauer (University of California, Irvine), Prof. Joy Calico (University of California, Los Angeles), Prof. Michal Grover Friedlander (Tel Aviv University) und Prof. Jelena Novak (NOVA University Lisbon). Das Tagungsprogramm gliederte sich in sieben Panels; ergänzt wurde es durch eine offene Diskussionsrunde mit der Vokal- und Performancekünstlerin Lou Barnell (Birmingham City University). Die Eröffnungsworte sprach Prof. Dr. Thomas Schipperges.

Die Panels deckten ein breites thematisches Spektrum ab: von Traumdarstellungen in der Oper des frühen 20. Jahrhunderts (*Dreams and Opera at the Turn of the 20th Century*) über das

zeitgenössische Musiktheater (*Challenging Opera and Culture in Contemporary Music Theatre; Staging and Composing Dream in Contemporary Opera*) bis hin zu monographischen Schwerpunkten auf dem Musiktheater Olga Neuwirths (*The Dream in Olga Neuwirth's Music Theatre*) und Kaija Saariahos (*The Dream in Kaija Saariaho's Music Theatre*). Der Antragsteller trug mit einem eigenen Beitrag zum Musiktheater Neuwirths bei (*Dream, Melville and the Ocean in Olga Neuwirth's The Outcast*). Die Tagung bildete damit den Abschluss und die öffentliche Präsentation des DFG-Projekts und integrierte zugleich die ursprünglich als separaten Workshop geplante Ergebnisdiskussion.

3.5 Workshop

Am 12. November 2023 konzipierte, organisierte und leitete der Antragsteller den internationalen Workshop *Dreaming Beyond the Subject. Modernism, Dream and Opera in Kaija Saariaho and Salvatore Sciarrino* im Rahmen des Joint Annual Meeting der American Musicological Society (AMS) und der Society for Music Theory (SMT) in Denver, Colorado. Der Workshop bot ein Forum für die Diskussion von Zwischenergebnissen des Projekts mit einem internationalen Fachpublikum und erlaubte es, die konzeptuellen Leitlinien der Monographie in einem frühen Stadium der Ausarbeitung kritisch zu erproben.

3.6 Abweichungen vom ursprünglichen Konzept

Das Forschungsprojekt wurde im Wesentlichen planmäßig durchgeführt. Eine partielle Abweichung vom ursprünglichen Konzept besteht darin, dass die Monographie – und damit die als Habilitationsschrift eingereichte Publikation – sich auf die beiden Komponisten Kaija Saariaho und Salvatore Sciarrino konzentriert, während Olga Neuwirth im ursprünglichen Antrag als gleichwertiger dritter Untersuchungsgegenstand vorgesehen war. Diese Entscheidung wurde bewusst getroffen, um Tiefe und Kohärenz der Analyse zu gewährleisten: Die Untersuchung der beiden Komponisten erwies sich als ausreichend komplex und ertragreich, um eine eigenständige monographische Studie zu tragen, und die methodologisch anspruchsvolle Verschränkung der drei Untersuchungsebenen (wissenspoetisch, inter-/transmedial, erfahrungspoetologisch) ließ sich in einem engeren Corpus differenzierter entfalten.

Das Musiktheater Olga Neuwirths fand gleichwohl im Rahmen des Projekts eingehende Berücksichtigung: Der Antragsteller hat einen Beitrag über Neuwirths *The Outcast* für den aus der Tagung hervorgegangenen Sammelband verfasst (s. Abschnitt 4.1), ein Tagungspanel war explizit dem Musiktheater Neuwirths gewidmet, und die Auseinandersetzung mit dem Werk der Komponistin wurde durch eine Doppelrezension vertieft, die zwei einschlägige Neuerscheinungen zum Musiktheater Neuwirths kritisch beleuchtet: Elisabeth van Treeck, „...da das Wirkliche konstant in Schweben bleibt...“. *Klang- und Bilddramaturgien des Suspense in Olga Neuwirths Lost Highway* (München: utzverlag, 2024) und Ulrich Tadday (Hg.), *Olga Neuwirth* (= Musik-Konzepte, Hefte 200/201, München: Edition Text + Kritik, 2023), erschienen in: *Die Musikforschung* [im

Erscheinen] (s. Abschnitt 4.1). Die ursprüngliche Zielsetzung, eine umfassende Perspektive auf das Wechselverhältnis zwischen Traum und zeitgenössischem europäischem Musiktheater zu entwickeln, ist damit vollumfänglich erfüllt.

Ebenfalls ist anzumerken, dass der Tod Kaija Saariahos am 2. Juni 2023 das geplante Interview mit ihr unmöglich machte. Die geplanten Interviews mit Sciarrino und Neuwirth konnten aufgrund terminlicher Hindernisse nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form durchgeführt werden. Die erhofften Erkenntnisse wurden durch intensive Archivrecherchen (Paul Sacher Stiftung, Basel), durch die Auswertung der vorhandenen Schriften und Interviews der Komponisten sowie durch den kollegialen Austausch im Rahmen der Tagung und des Workshops kompensiert.

3.7 Qualitätssichernde Maßnahmen

Die Projektergebnisse wurden kontinuierlich durch Vorträge und Diskussionen auf nationalen und internationalen Fachkonferenzen erprobt: u.a. auf der Jahrestagung der Società Italiana di Musicologia (Cremona 2022; Florenz 2024), auf der 5th Transnational Opera Studies Conference TOSC@ (Lissabon 2023), auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung (Saarbrücken 2023) sowie auf einem Symposium an der Griechischen Nationaloper (Athen 2022). Zudem wurden die Projektergebnisse im Rahmen von regelmäßigen Präsentationen am Musikwissenschaftlichen Institut Tübingen und im Rahmen des *Lighting-Talks*-Formats von Prof. Dr. Stefan Morent fortlaufend diskutiert. Die Monographie wurde dem Peer-Review-Verfahren des Verlags *Edition Text + Kritik* unterzogen. Die Tagung ermöglichte die kritische Diskussion der Projektergebnisse mit einem breiten internationalen Fachpublikum.

3.8 Forschungsdaten

Im Rahmen des Projekts wurden keine digitalen Forschungsdaten im engeren Sinne erzeugt. Die Forschung stützte sich auf gedruckte und archivalische Quellen – Partituren, Libretti, Skizzen und Kompositionsmaterialien – die in der Paul Sacher Stiftung (Basel) sowie in Bibliotheken und Archiven eingesehen wurden. Diese Materialien unterliegen den Nutzungsbedingungen der jeweiligen Institutionen und sind nicht für eine eigenständige Nachnutzung vorgesehen. Die Ergebnisse der Archivrecherchen sind in die Monographie und den Tagungsband eingeflossen und damit allgemein zugänglich.

4 Veröffentlichte Projektergebnisse

4.1 Kategorie A – Fachaufsätze in Peer-Review-Zeitschriften, Beiträge zu Sammelbänden sowie Buchpublikationen

Monographie (Hauptpublikation / Habilitationsschrift)

Bertola, Mauro Fosco: Wessen Traum, wessen Gesang? Traum und Musiktheater bei Kaija Saariaho und Salvatore Sciarrino. München: Edition Text + Kritik, 2026 [erschienen Februar 2026; zugleich Habilitationsschrift, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, angenommen 4. Juni 2025].

Herausgeberschaft

Bertola, Mauro Fosco (Hrsg.): Dream and Music Theatre from the 20th to the 21st Century. Wien/Köln: Böhlau, erscheint im Herbst 2026.

Aufsätze

Bertola, Mauro Fosco: Dream and Music Theatre: Some Heuristic Paths. In: Ders. (Hrsg.): Dream and Music Theatre from the 20th to the 21st Century. Wien/Köln: Böhlau, 2026 [im Erscheinen].

Bertola, Mauro Fosco: Dream, Melville and the Ocean in Olga Neuwirth's *The Outcast*. In: Ders. (Hrsg.): Dream and Music Theatre from the 20th to the 21st Century. Wien/Köln: Böhlau, 2026 [im Erscheinen].

Bertola, Mauro Fosco: Kaija Saariaho: Zwischen Künstlerklischee und Erfahrungswissen. In: Ulrich Tadday (Hrsg.): Musik-Konzepte: Kaija Saariaho. München: Edition Text + Kritik, 2026 [im Erscheinen].

Bertola, Mauro Fosco: Von Messen und Drohnen: Alain Badiou, die Musik und Jóhann Jóhannssons *Drone Mass* (2015). In: Erik Vogt (Hrsg.): Alain Badiou und die Künste. Wien/Berlin: Turia + Kant, 2026.

Bertola, Mauro Fosco: Strenge und Freiheit. Kaija Saariahos *Dolce Tormento* (2004). In: Thomas Schipperges u.a. (Hrsg.): Gedenkband an Manfred Hermann Schmid. Tübingen: Tübinger University Press [im Erscheinen].

Bertola, Mauro Fosco: Post-Kantian Dreams. Saariaho's *L'amour de loin*. In: Mauro Fosco Bertola (Hrsg.): *The Sound of Žižek. Musicological Perspectives on Slavoj Žižek*. Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang, 2023.

Rezension

Bertola, Mauro Fosco: Rezension zu Elisabeth van Treeck: „...da das Wirkliche konstant in Schwebeliege bleibt...“. Klang- und Bilddramaturgien des Suspense in Olga Neuwirths *Lost Highway*. München: utzverlag, 2024; und Ulrich Tadday (Hrsg.): Olga Neuwirth (= Musik-Konzepte, Hefte 200/201). München: Edition Text + Kritik, 2023. In: Die Musikforschung [im Erscheinen].

4.2 Kategorie B – Weitere Formen öffentlich gemachter Ergebnisse

Konferenzvorträge

„Le corps inerte du songe“. Trauma e sogno in Adriana Mater (2006) di Kaija Saariaho e Amin Maalouf. XXIX. Convegno annuale della Società Italiana di Musicologia, Cremona, 22. Oktober 2022.

Opera and the Sublime in the 21st Century. Symposium on Kharálampos Goyós's Opera Anthony's Death, Greek National Opera, Athen, 26. November 2022.

Trauma and Dreams in Kaija Saariaho's and Amin Maalouf's Adriana Mater. 5th Transnational Opera Studies Conference TOSC@, Universidade Nova de Lisboa, 6. Juli 2023.

Traum und Biopolitik. Subjekt und Macht in Salvatore Sciarrinos Musiktheater. Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung, Universität Saarbrücken, 4. Oktober 2023.

Dream, Melville and the Ocean in Olga Neuwirth's The Outcast. Dream and Music Theatre after 1800. Continuities, Turning Points, Perspectives, Universität Tübingen, 20. September 2024.

American Dreams? Teatro musicale, sogno e immaginario in The Outcast di Olga Neuwirth. XXXI. Convegno annuale della Società Italiana di Musicologia, Florenz, 25. Oktober 2024.

Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen

Konzeption, Organisation und Leitung des Workshops *Dreaming Beyond the Subject. Modernism, Dream and Opera in Kaija Saariaho and Salvatore Sciarrino*. Joint Annual Meeting der American Musicological Society und Society for Music Theory, Denver (CO), 12. November 2023.

Konzeption, Organisation und Leitung der internationalen Tagung *Dream and Music Theatre after 1800. Continuities, Turning Points, Perspectives*. Musikwissenschaftliches Institut, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 18.–20. September 2024 [mit Zuschuss des Universitätsbundes der Universität Tübingen: 1.260 Euro].